

BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKA DARSLARIGA IJODIY YONDASHISHNING AMALIY SAMARADORLIGI

Qurbonova Mashhura Muzaffar qizi

UrDU Pedagogika fakulteti

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabasi

<https://www.doi.org/10.37547/ejar-v03-i02-p2-59>

ARTICLE INFO

Received: 02nd February 2023

Accepted: 12th February 2023

Online: 13th February 2023

KEY WORDS

Matematika, matematika faniga ijodiy yondashish, pedagogik texnologiya, boshlang'ich sinf, didaktik o'yin, metod, "Mening yulduzim" didaktik o'yini, tenglama, noma'lum son.

ABSTRACT

Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda matematika fanini o'qitish, matematika darslarini ijodiy tashkil qilish, metod va yangicha didaktik o'yinlar qo'llash haqida so'z boradi. Boshlang'ich sinflarda matematika faniga ijodiy yondashish muhim ahamiyat kasb etadi. Matematika fani boshlang'ich sinflarda juda muhim o'ringa ega.

Hammamizga ma'lumki, bugungi zamon taraqqiyoti shiddat bilan rivojlanayotgan bir paytda bizning mamlakatimizda ham yangicha islohotlar avj olmoqda. Hamma sohada tubdan o'zgarishlar qilinmoqda. Shu bilan birga, eng avvalo ta'lim sohasiga bo'lgan e'tibor ham kuchayib bormoqda ayniqsa, hamma fanlar qatori matematika faniga va u fanni qay yo'sinda o'qitishga, darsga qanday yondashish kerakligiga, o'quvchilarni matematika faniga b'lgan qiziqishi va ishtiyoqini oshirishga, matematika darslarini sifatli tashkil etishga bo'lgan e'tibor kundan kunga muhim ahamiyat kasb etib bormoqda. Chunki matematika hamma fanlarga asos hisoblanadi. Matematikadan chuqur bilimga ega b'lgan inson hayotda qoqilmaydi va o'z o'rniga ega b'lad. O'quvchilarda matematik bilimlarni yanada oshirish biz pedagoglarning o'ta muhim vazifalarimizdan biri hisoblanadi. Yosh avlodning ongiga matematik bilimlarni to'g'ri va bexato singdirish esa tajribali qolaversa, har qanday yosh pedagogning o'ta mas'uliyatli vazifalaridan biridir. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev matematika to'g'risida: "Matematika hamma fanlarga asos. Bu fanni yaxshi bilgan bola aqli, keng tafakkurli bo'lib o'sadi, istalgan sohada muvaffaqiyatli ishlab ketadi",- degan fikrlari asl haqiqat dasak mublag'a bo'lmaydi, albatta. Haqiqatdan ham, matematika barcha fanlarning otasi hisoblanib, qolgan fanlarni yaxshi o'zlashtirib olish uchun muhim poydevor b'lib xizmat qiladi. Matematikadan yetarlicha bilimga ega b'lgan bola boshqa fanlarni hech qiynalmay o'zlashtira oladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarda matematik bilimlarni to'g'ri shakllantirish va ularni fanga b'lgan qiziqishini oshirish shu orqali ularning orasidan yosh matematiklarni tanlab olish, buning natijasida matematik ajdodlarimiz hisoblangan al-Xorazmiy, al-Farobiy va Ulu'g'beklar izdoshlarini ko'paytirish, asosan, ana shu davrdan boshlanadi. Buning uchun biz pedagoglar ta'limni ya'ni darsdagi fanlarni innovatsion

texnologiyalardan keng foydalangan holda va albatta bilimimizga tayanib, ijodkorligimizni ishga solgan holatda, ertanggi kunning keng dunyoqarashga ega bòlgan yuksak salohiyatli, har tomonlama aqlan va jismonan barkamol yosh dohiylarni tarbiyalashimiz va ularning Vatanimiz ravnaqiga òz xissasini qòsha oladigan komil inson qilib òstirishga xizmat qiladi.

Yuqorida aytganimizdek, boshlang'ich sinflarda matematika darslarini ijodiy tashkil qilish- darsning amaliy samaradorligini ta'minlabgina qolmay, kelgusida buyuk kelajagimizga tamal toshlarini qo'ya oladigan yosh Xorazmiylar va Ulug'beklar bo'lgan avlodning fanga bo'lgan qiziqishini ham oshiradi. Matematika darslarida metod va didaktik o'yinlardan foydalanish o'quvchilarda yashirinib yotgan qobiliyatlarni yuzaga chiqarishda, darsdagi mavzuga qiziqtirishda va ayniqsa, o'sha mavzudagi materialni yaxshi eslab qolishda juda qo'l keladi. Matematika darslarini kreativ yondashib tashkil qilish sifatli ta'limga olib keluvchi yo'l hisoblanadi. Chunki darsga noan'anaviy yondashish o'quvchida odatiy darslarga qaraganda kuchli qiziqish va darsga bo'lgan ishtiyoqni uyg'otadi. Òyin orqali òquvchi yangi mavzuni tez òzlashtiradi va eslab qoladi. Shuningdek didaktik òyinlar òquvchilarda chaqqonlikni oshirishi bilan birga, tez, tòg'ri fikrlashga va òz fikrini dadil qòrqmasdan aytishga undaydi, qolaversa òquvchilarda didaktik òyin orqali jamoaviy hamjahatlik, òz tengqurlariga bòlgan hurmat va ,albatta, dòstona munosabatlarni shakllantiradi.

Darhaqiqat, shuning uchun ham biz pedagoglar har bir darsda yangi metodlar va didaktik o'yinlardan foydalangan holda, darsni tashkil eta olsak ,albatta, har tomonlama o'tkir zehnga, keng dunyoqarash va intellektual salohiyatga ega barkamol avlodni o'stirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Òquvchilarda yashirinib yotgan qobiliyatlarni ochishda va ularni qaysi fanga qiziqishi yuqori ekanligini aniqlashda ana shunday turli xil pedagogik texnologiyalar, metod va didaktik òyinlarning ahamiyati katta hisoblanadi. Yosh avlodga olgan bilimlarini yanada mustahkamlab, chuqurlashtirishda, ularda amaliy kònikmalar hosil qilishda va yangi materialni tòlaqonli òzlashtirib olishda didaktik òyinlar va metodlarni qòllash ta'lim sifatini oshirishda katta ahamiyatga ega.

Matematika darslarida didaktik o'yinlardan o'z o'rnida va to'g'ri foydalanish, o'quvchini yangi mavzuni o'zlashtirib olishiga yordam beradi va o'zida bor bo'lgan bilimlarni yanada mustahkamlashga ko'maklashadi. Aytish mumkinki, bunda masalan, boshlang'ich sinfdagi 3-sinf matematika darsligidagi "Tenglamalar" mavzusiga quyidagicha ijodiy yondashsa bo'ladi.

Jumladan, "Tenglamalar" mavzusini o'quvchilarga "Mening yulduzim" deb nomlangan yangicha didaktik o'yindan foydalangan holda yangi darsni yangicha tarzda tashkillashtirsak maqsadga muvofiq. Chunki boshlang'ich sinfdagi tashkillashtirilayotgan o'yin nomi ham o'quvchilar diqqatini torta olishi kerak va yangi mavzuga bo'lgan qiziqishini ham oshirishi muhim ahamiyatga ega.

Masalan, quyidagicha:

"MENING YULDUZIM" didaktik o'yini

Bu didaktik o'yin o'qituvchi ya'ni pedagog xodim qolaversa, o'uvchilardan ham ijodkorlikni talab etadi. Ya'ni bu o'yinni "Tenglamalar" mavzusiga moslashtirish quyidagicha: o'qituvchi yangi mavzuni o'quvchilarga tushuntirib bo'lgach, xattaxtaga har xil sonlar yozilgan katta plakatni yopishtiradi, bu plakatda tenglamalardan hosil bòladigan natijalar yozilgan sonlar bòladi. Keyin òqituvchi har bir qatorga bittadan savat qo'yadi va o'yin shartini o'quvchilarga yaxshilab tushuntiradi. Bu savatlarning ichida besh qirrali va har xil rangdagi

yulduz bo'laklari qirqib aralashtirilgan bo'ladi va o'quvchilardan tashkil topgan har bir qator bir jamoa qilib olinib, jamoaga nom beriladi. Har bir jamoadan bitta o'quvchidan chiqib, savatdan o'ziga yoqqan kerakli rangni tanlab, yulduzning qirralarini bir xil ranglardan tashkil toptirib, yulduzning bir bo'lagida yashiringan noma'lum sonni to'g'ri topishi va buning uchun avvalo yulduzning bo'laklaridagi arifmetik amal va sonlarni raqamlangan yulduzning bo'laklarni soat strelkalari bo'yicha to'g'ri joylashtirib tenglamani bexato va uddaburonlik bilan tuzib olishi karak bo'ladi. Natijani topgach, xattaxtdagi katta plakatda yozilgan sonlardan birining ustiga ya'ni tenglamadagi noma'lum sonni topgandagi natija ustiga o'z yulduzini yopishtiradi va u o'quvchi o'z yulduziga ega bo'ladi. Bu o'yinni bexato va oldin bajargan o'quvchi o'qituvchi tomonidan rag'batlantiriladi va o'yin shu tariqa davom etadi. O'yin so'ngida g'olib bo'lgan jamoa ishtirokchilari maxsus mukofotlanadi. Buni har qaysi pedagog o'z fantaziyasidan kelib chiqib rejalashtirishi mumkin. Masalan, aynan mana shu didaktik o'yinni dars jarayoniga tatbiq qilgandan song, g'oliblarni yulduz ko'rinishidagi oltin rangdagi yulduzcha berib "Matematika bilimdoni" deya mukofotlashi ham mumkin. Shunday ekan, bunday didaktik o'yinlarni matematikaning boshqa mavzularidayam qo'llay olamiz hamda ular orqali darsga ko'tarinki ruhda yondasha olamiz va o'quvchilarning ham faolligini oshiramiz.

Shu tarzda matematika darslarini ham ijodiy tashkillashtirilsa, ko'zlangan ezgu maqsadga oson erishish mumkin. Darslarni qanday tashkillashtirish o'qituvchi pedagogning ko'p yillik tajribasiga, ayniqsa uning mahoratiga va ijodkorligiga bog'liq.

Demak, matematika darslarini ijodiy tashkil qilish eng avvalo sifatli ta'lim garovi va qolaversa, intellektual salohiyatli, keng fikrlovchi barkamol avlodni tarbiyalashda katta ahamiyatga ega. Darsni noan'anaviy tarzda ijodiy tashkillashtirish o'quvchini mustaqil fikrga va keng dunyoqarashga ega bo'lgan yangi iste'dodlarni kashf etuvchi bo'lib xizmat qilsa ajabmas.

References:

1. M. E. Jumayev, Z. G'.Tadjiyeva. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi. T., "Fan va texnologiya", 2005.
2. S. Alixonov. Matematika o'qitish metodikasi. Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, Toshkent – 2011.
3. L. O'rinboyeva, Sh. Ismailov, X. Yusupov, N. Ruzikulova, U. Raxmonov, Sh. Haqberdiyeva, N. Yusupova, A. Baymanova. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 3-sinf ucun darslik. Toshkent-2022.